

XOMAKI VELS OKSIDI TARKIBIY QISMLARINING QIZDIRISH TA'SIRIDA YAXLITLANISHI

Texnika fanlari doktori T.O.Kamolov¹, yetakchi muhandis Q.M.Ro'ziqulov²

“Fan va taraqqiyot” DUK¹, “Olmaliq KMK” AJ²

doi.org/10.5281/zenodo.11221636

2023-yilda dunyo bo'yicha 2022-yilga nisbatan 3,8 %ga ko'proq, ya'ni 13,863 mln tonna rafinatsiyalangan rux metali ishlab chiqarildi. Mos ravishda ruxga bo'lgan talab 1,7 %ga oshib 13,659 mln tonnani tashkil qildi. Bir tonna ruxning London birjasidagi o'rtacha narxi 23,9 %ga (2 647,0 AQSH dollari) ko'tarildi [1]. Bu esa bugungi kun olimlari va metallurlari oldiga ekologik toza, kam chiqitli, iqtisodiy samarali texnologiyalarni yaratish vazifasini qo'yimoqda.

Dunyodagi rux sulfidli konlardagi rudalar hajmlari, ruxning miqdorlari kamayishi sababli tarkibida rux saqlovchi ikkilamchi mahsulotlarni qayta ishlashga bo'lgan talab ortmoqda. Ushbu turdagi mahsulotlarga rux keklari, qo'rg'oshin va mis metallari sanoatining shlaklari, oksidlangan rudalar, metallurgiya va kimyo sanoatining shlamlari, galvanik elementlar sanoatining chiqindilari, qora metallurgiya changlarini misol qilish mumkin [2]. Metallarni, jumladan ruxni ikkinchi marta qo'llash orqali 60,0 %gacha energiyani tejash mumkin bo'ladi [3].

Bunday mahsulotlarini qayta ishlashning gidrometallurgik va pirometallurgik usullari mavjud [4]. Pirometallurgik usullar bir necha xil bo'lib, eng ko'p qo'llaniladigani distillatsion-tiklash bilan kechadigan velslash jarayonidir. Bu turdagi ikkilamchi xom ashyolarni velslash jarayon orqali qayta ishlashga sabab, ya'ni boshqa texnologiyalardan ustunligi – uning kam bosqichligi, asosiy komponentlar miqdori past va turli xil xom ashyolarni birgalikda qayta ishlash imkoniyati mavjudligidir. Kamchiliklariga esa – uglerod tarkibli (koks, neft koksi) qimmat tiklovchi qo'llanish majburiyati, xom ashyodagi galogenlarning asosiy qismi uchirma mahsulot (xomaki vels oksidi)ga o'tib ketishi kabilarni misol qilish mumkin.

Velslash jarayonida qayta ishlangan xom ashyolar turlariga ko'ra xomaki vels oksidlari tarkiblari quyidagicha bo'ladi, %: Zn – 55,0-65,0; Pb – 10,0-20,0; Cl – 0,2-0,7; F – 0,08-0,015; S – 0,5-5,0.

Distillatsion usulda ishlab chiqarilgan yombilarda rux – 98,0 %gacha, rux sulfati eritmalarini elektroliz qilish orqali ishlab chiqarilganlarida esa – 99,995 %gacha bo'ladi. Biroq elektroliz uchun beriladigan eritmalarini tiklovchi, xlor, fluor, germaniy, margumush, surma kabilardan yuqori darajada tozalash talab etiladi.

Xomaki vels oksidlari tarkibidagi galogenlar rangli metallar bilan birikkan holatda uchraydi. Birikmalarni parchalash yuqori haroratlarda oson amalga oshadi. Shu boisdan xomaki vels oksidlari elektroliz jarayoniga beriladigan eritmalar tayyorlashdan oldin maxsus pechlarda (aylanma quvurli, ko'p tubli va h.k.)

750-1 100 °S harorat oraliqlarida tabiiy gaz yordamida kuydiriladi. Xomaki vels oksidi zarrachalari juda maydaligi (99,9 %dan ko'prog'i – 20,0 mkm) sababli ko'p tubli pechlarga yuklangan massaning ba'zi zonalarida qisman erish kuzatilishi, bu esa pechning mexanik qismlarining qisqa fursatlarda ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Xomaki va qizdirilgan vels oksidi namunalari zarrachalarining o'lchamlari yuqori aniqlikdagi Malvern Panalytical kompaniyasining Zetasizer Ver. 8.02 qurilmasida aniqlandi. Natijaga ko'ra xomaki vels oksidi namunasi 1,0 mkm bo'lib, 850 °S haroratda 30 daqiqa davomida qizdirilganidan keyin 6,0 mkm gacha o'zgarishi o'rganildi. Bu esa ko'p tubli pechlarda haroratni yuqori ko'tarish salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligini va xomaki vels oksidlarini aylanma quvurli pechlarda kuydirish qulayligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. International Lead and Zinc Study Group (ILZSG).
2. Козлов П.А., Вельц-процесс. Издательский дом “Руда и металлы”, 2002. Стр 41.
3. Брянцева О.С., Дюбанов В.Г., Паньшин А.М., Козлов П.А. Воспроизводство сырьевой базы цинка на основе рециклинга техногенного сырья. Экономика региона №2/2013. Стр 63.
4. Марченко Н.В., Металлургия тяжелых цветных металлов. Красноярск ИПК СФУ, 2009. Стр 172.